

Irak Türkmen Ağzlarında İkilemeler *Reduplications in Iraqi Turkmen Dialects*

Demir Kerim^{1*}

ÖZ

İkilemeler Türkçenin en eski metinlerinden itibaren görülen ve yüzyıllardır çeşitlenerek günümüze ulaşan dil yapılarıdır. Buldukları cümleye pekiştirme, güçlendirme, abartma, çoğaltma ve kolaylaştırma anlamı katmaktadır. İkilemeler hem yazı hem de konuşma dilinde kullanılan kelime gruplarıdır. Irak Türkmen Türkçesi ağzları da ikilemeler bakımından zengindir. Irak'ta varlığını sürdüren Irak Türkmenleri sözlü ve yazılı iletişimde ikilemeleri sıklıkla kullanmaktadır. Irak Türkmen Türkçesi söz varlığı açısından incelendiği zaman Irak Türkmen sözlüklerinde, edebî eserlerde, mânilerde, şiirlerde ve halk arasındaki konuşmalarda ikilemelerle sıklıkla karşılaşmaktadır. Bu çalışmada Irak Türkmen Türkçesinde bulunan ikilemeler (Habib Hürmüzlü'ye ait "Irak Türkmen Türkçesi Sözlüğü" ve Ata Terzibaşı'na ait "Kerkük Ağzı Türkmanca Sözlük"te yer alanlar) tasnif edilmiştir. Tespit edilen ikilemeler; eş anlamlı ikilemeler, zıt anlamlı ikilemeler, biri anlamlı biri anlamsız sözcüklerden oluşan ikilemeler, iki anlamsız sözcükten oluşan ikilemeler, ses değişimi ile oluşan ikilemeler, aynı kelimenin tekrarıyla oluşan ikilemeler, Türkçe-Farsça ve Türkçe-Arapça sözcüklerin birleşimi ikilemeler ile yansıma kökenli ikilemeler başlıkları altında anlamları verilerek sınıflandırılmıştır. Çalışma, Irak Türkmen ağzlarındaki ikilemelerin zenginliğini, çeşitliliğini, anlam özelliklerini ve kültürel yansımalarını ortaya koymaktadır.

Anahtar kelimeler: Irak Türkmen Türkçesi, İkileme, Söz Varlığı, Eş Anlamlılık, Zıt Anlamlılık

ABSTRACT

Reduplications are linguistic structures that have appeared since the earliest Turkish texts and have diversified over centuries, continuing to exist up to the present day. They add meanings such as emphasis, intensification, exaggeration, plurality, and facilitation to the sentences in which they occur. Reduplications are word groups used in both written and spoken language. The dialects of Iraqi Turkmen Turkish are particularly rich in terms of reduplications. Although there are relatively few studies on the vocabulary of Iraqi Turkmen Turkish, its lexical structures have never lost their diversity. Reduplications occupy an important place in Iraqi Turkmen Turkish, and Iraqi Turkmens frequently employ them in both oral and written communication. When examined from the perspective of lexical richness, reduplications are commonly encountered in Iraqi Turkmen dictionaries, literary works, folk quatrains (manis), poems, and everyday speech. In this study, reduplications found in Iraqi Turkmen Turkish are classified based on those listed in Iraqi Turkmen Turkish Dictionary by Habib Hürmüzlü and Kerkük Dialect Turkmen Dictionary by Ata Terzibaşı. The identified reduplications are categorized and explained under the following headings: synonymous reduplications; antonymous reduplications; reduplications consisting of one meaningful and one meaningless word; reduplications composed of two meaningless words; reduplications formed through phonetic variation; reduplications created by the repetition of the same word; reduplications combining Turkish-Persian and Turkish-Arabic words; and onomatopoeic reduplications. This study reveals the richness, diversity, semantic characteristics, and cultural reflections of reduplications in Iraqi Turkmen dialects.

Keywords: Iraqi Turkmen Turkish, Reduplication, Vocabulary, Synonymy, Antonymy

*Sorumlu yazar / Corresponding author

¹ Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, TÜRKİYE, E-mail:demirkerim93@gmail.com

ORCID: 0009-0008-6251-8215

Başvuru/Submitted: 10.11.2025

Düzeltilme/Revision: 08.12.2025

Kabul/Accepted: 13.01.2026

intihal.net Similarity Index 22%

GİRİŞ

İkileme, anlatım gücünü artırmak, anlamı pekiştirmek, kavramı zenginleştirmek maksadıyla, aynı sözcüğün tekrar edilmesi, anlamları birbirine yakın, zıt olan ya da sesleri birbirini andıran iki sözcüğün yan yana kullanılması olarak nitelendirilir (Toprak, 2005). Türk dili, kapsamlı söz varlığı ve ifade biçimleri yönüyle zengin ve köklü bir dildir. Bu kapsayıcılık unsurlarından biri de ikilemelerdir sıralanabilmektedir. İkileme kullanımı Türkçede gerek konuşma dilinde gerek yazı dilinde oldukça yaygındır. Bu durum ise ilk yazılı belgelerden günümüze kadar olan süreçte tarihî ve çağdaş Türk lehçelerine ait metinlerde net bir şekilde görülmektedir.

İkilemeler cümleye birçok farklı anlam katmaktadır. Örneğin; söz diziminde kullanıldıkları yere göre ifadeye devamlılık, kuvvetlendirme, çokluk, birliktelik gibi anlamlar katabilirler. Cümleye kattıkları bu anlamlarla mevcut ifadeyi kuvvetlendirerek pekiştiren ikilemeler, belirli biçimlerde, bazı kurallar doğrultusunda oluşturulmakta ve geçmişten günümüze kullanılmaya devam edilmektedir. Türk dilinde ikilemeler, şekillerine göre olduğu gibi tekrar edilen eş ya da yakın anlamlı, karşıt anlamlı ve sözcük başına ses, sonuna ek ilavesi yapılan sözcüklerin bir araya gelmesiyle kurulan sözcük grupları olarak sınıflandırılıp incelenebilmektedir (Özok, 2024, s. 578).

İkilemeler, Osmanlı Türkçesinde *atf-ı tefsiri*, Fransızcada *redoublement*, *hendiadyoin*, İngilizcede *reduplication dual*, *hendiadyoin*, Almancada *Verdoppelung*, *Zwillingsformeln*, *hendiadyoin* terimleriyle karşılanmıştır. Türkçede ise ikilemelerin tanımı ve sınıflandırılması konusu üzerine farklı görüşler bulunmaktadır:

Türkçede ikilemeler üzerine yapılan ilk kapsamlı çalışmanın 1899 yılında Karl Foy tarafından gerçekleştirildiği kabul edilir. Foy, *Studien zur Osmanischen Syntax* adlı eserinde ikilemeleri anlam, kullanım alanı, hece yapısı, sözcük sırası ve dil bilimsel özellikler bakımından incelemiştir; böylece birlikte kullanılan sözcük çiftlerinin yan yana gelişine ilişkin kuralları belirlemeyi amaçlamıştır (Çoraklı, 2001, s. 53). Vecihe Hatiboğlu, *Türk Dilinde İkileme* adlı çalışmasında ikilemeleri Türkçenin temel yapı özelliklerinden biri olarak değerlendirir ve bu unsurun dilin yaratıcı kapasitesini yansıttığını belirtir. Hatiboğlu'na göre ikilemeler, ünlü uyumu ve ünsüz benzeşmesi gibi Türkçenin yerleşik kuralları arasında görülmesi gereken, köklü ve sistemli bir dil olgusudur. Türkçenin tarih boyunca etkileşimde bulunduğu Sanskritçe, Farsça, Arapça ve Fransızca gibi dillerde ikilemenin sınırlı kullanımı nedeniyle, yabancı dil etkisinin arttığı dönemlerde Türkçede ikilemelerin kullanımının daraldığına dikkat çeker. Bu süreç, ikilemelerin özellikle halk dili ve yerel ağzılarda daha güçlü bir şekilde varlığını sürdürmesine yol açmıştır (Hatiboğlu, 1981, s. 9). Bu bağlamda, Irak Türkmen Türkçesinde ikilemelerin sık başvurulan söz varlığı unsurları arasında yer alması doğal bir dilsel gelişme olarak değerlendirilebilir.

Ergin (1997, s. 377) *Türk Dil Bilgisi* kitabında ikilemeler için "tekrarlar" terimini kullanmış ve "Aynı cinsten iki kelimenin arka arkaya getirilmesi ile meydana gelen kelime gruplarıdır" şeklinde açıklama yapmıştır. Korkmaz (1992, s. 82), *Gramer Terimleri* sözlüğünde ikilemeyi "Aynı, yakın ya da zıt anlamlı iki veya daha çok kelimenin bir tek kelime gibi anlam göstermek üzere yan yana gelmesi" şeklinde tanımlamıştır. Vardar (2002, s. 119), "Anlama güç katmak amacıyla bir birimi, seslemi yineleme, aralarında benzerlik bulunan birimleri art arda kullanma" şeklinde tanımlar. Karahan (2011, s. 60), *Türkçede Söz Dizimi* eserinde tekrar grubu ifadesini kullanarak "Bir nesneyi, bir niteliği, bir hareketi karşılamak üzere eş görevli iki kelimenin meydana getirdiği kelime grubu" tanımını yapmıştır. Mehmet Ali Ağakay, çalışmasında "kelime koşması" olarak adlandırdığı ikilemeler ile ilgili şu ifadeleri kullanır: "Türkçede birçok kelime çiftinin yan yana kullanıla gelmesi şeklindeki olay ne hendiadyoin

gibi bir söz sanatı, ne de atıf-ı tefsiri gibi çoğu aynı karamı ayrı kelimelerle yinelemekten ibaret bir üslup gösterişidir. Türkçedeki olay, çoğu yeni bir kavram anlatmak veya belli bir kavrama değişik bir renk vermek üzere birbirine koşulan iki kelimedenden tek bir kuruluş, temeli, anlamca bağımsız bir kuruluş türetmek yolunda bir yapı teşkil yöntemidir” (1954, s. 98).

Osman Fikri Sertkaya ise *Maitrisimit Nom Bitig* adlı makalesinde Avrupa dilleriyle Türk dilindeki ikileme (hendiadyoin) anlayışını mukayese eder. Avrupa dillerinde hendiadyoin “iki ayrı kelimenin tek bir kelime gibi anlam ifade etmesidir.” Yani Avrupa dillerinde sadece “antonim” denilen, birbirini tamamlayan kelimeler hendiadyoin kabul edilmektedir. Örnek: ana baba “ebeveyn”. Buna karşılık, “sinonim (kompositum)” denilen, aynı anlamda olan veya aynı anlama gelen iki ayrı kelime ile birbirini karşılığı veya zıddı olan iki ayrı kelime, Avrupa dillerinde “hendiadyoin” olarak kabul edilmemektedir (1982, s. 265). Saadet Çağatay, *Uygurcada Hendiadyoinler* çalışmasında ikileme için hendiadyoin terimini kullanır ve “Aynı manada yahut yakın manadaki iki kelimenin bir tek kelime gibi bir kavram ifade etmesine hendiadyoin denir. hendiadyoinlar, çoğunlukla iki sinonimden ibarettir. Yani her iki kelime de hendiadyoinler vardır ki bu gibi teşkillerin kısımlarına antonyme deriz” şeklinde bir ifade getirir (1978, s. 29-30). Hayrullah Kahya (2015, s. 2), “Gedayı Divanına Göre Çağataycada İkilemeler” başlıklı makalesinde hendiadyoin ifadesinin dilimize Yunancadan geçen bir sözcük olduğunu, Türkçede ikilemeler tanımı konusunda bilim insanlarının farklı görüşler öne sürdüğünü bildirmiştir. Osman Nedim Tuna “tekrar” terimini kullanırken, ikilemelerle ilgili meselelerin çözülemediğini belirtip eş heceli ikilemelerde ses düzenini ortaya koymuştur (1986, s. 163-228). Halil Açıkgöz ve Muhammet Yelten (2005, s. 30-37), *Kelime Grupları* adlı çalışmalarında ikilemeleri “tekrarlar” terimiyle adlandırmış ve bu yapıları “tam tekrarlar” ile “kısaltmalı tekrarlar” şeklinde iki grupta sınıflandırmışlardır.

Özellikle sözlü kültürün etkisini arttırmak amacıyla Türkçede çeşitli ikilemelere yer verilmiştir. Bu ikilemeler, atasözleri, deyimler sayesinde Türkçe diğer dillere göre öne çıkmaktadır (Sarı, 2021, s. 32). İkilemeler; Türkiye Türkçesinde tekrarlar veya tekrar grup öbekleri olarak adlandırılmaktadır (Şavk, 2003, s. 37).

Etik Beyan

Çalışmada hayvan ve insan katılımcıları içermediğinden etik kurul iznine gerek yoktur.

Irak Türkmen Türkçesinde İkilemeler

Türkmenler Orta Asya’dan göç eden Oğuzlardır. Çoğu tarihçiye göre, İslamiyet’i kabul ettikten sonra “Türkmen” olarak adlandırılan bu Türk kavmi bugünkü Irak coğrafyasında da varlık göstermeye başlamıştır. Günümüzde nüfusları üç milyon olarak tahmin edilen Irak Türkmenleri bin yıla yakın bir zamandan beri bu toprakları vatan edinmişlerdir. Türkmenler bu ülkeye ilk olarak Emevîler döneminde, Emevî ordusunun askerleri olarak gelmiştir (Saatçi, 2003, s. 20).

Oğuz boyuna mensup olan Irak Türkmenleri, Irak’ın kuzeybatısında bulunan Telafer bölgesinden başlayarak güneydoğusundaki Mendeli bölgesine kadar şerit halinde uzanan bir alana yerleşmişlerdir. Kerkük, Irak’taki Türk varlığını temsil eden sembolik bir şehirdir. Irak’taki Türk yerleşim bölgelerinden bazıları Tuzhurmatu, Telafer, Hanekin, Altınköprü, Kifri ve Erbil olarak sıralanabilir (Saatçi, 2014, s. 21). Irak Türkmenlerinin kültür açısından gerek yazılı gerek sözlü olarak oldukça zengin olduğu görülmektedir. Bölgede yaşayan Türkler “Türkmen”, “Irak Türkmenleri” terimleri ile anılırlar (Hürmüzlü, 2006, s. 145).

Irak Türkmen Türkçesi, Oğuz grubuna ait bir Türk lehçesi olup yüzyıllardır Irak coğrafyasında yaşayan Türkmenler tarafından konuşulmaktadır. Bölgedeki tarihî, sosyal ve

kültürel etkileşimler nedeniyle Irak Türkmen Türkçesi, özellikle Arapça ve Farsçadan etkilenmiştir. Osmanlı Türkçesine dayanan yazı dili ise 2003 yılına kadar Arap alfabesiyle kullanılmış ve imlâ da buna göre oluşmuştur. Günümüzde Türkiye Türkçesinde kullanılan alfabenin etkisi nedeniyle Arapça ve Farsça ses özelliklerinin de dile etkisi olmuştur (Hürmüzlü, 2013, s. 25).

Irak Türkmen Türkçesi ağzlarının söz varlığı çalışmaları ile ortaya konulmuştur. Bunlardan biri Ata Terzibaşı'nın 5162 madde başı içeren üç ciltlik "Kerkük Ağzı Türkmanca Sözlük" (2011, 2013, 2015) çalışmasıdır. Bir diğeri ise Habib Hürmüzlü'nün 7000 civarında madde başı barındıran "Irak Türkmen Türkçesi Sözlüğüdür" (Saatçi, 2020, s. 238).

Kerkük Ağzı Türkmanca Sözlük (KATS) üç cilt hâlinde yayımlanmış bir çalışmadır. Sözlük, Arap alfabesinin sırasına göre düzenlenmiş olup birinci ciltte elif harfiyle başlamış, ikinci ciltte b ve p harfleri ile başlayan kelimelere yer verilmiş, üçüncü ciltte e, peltek se, c ve ç harfleriyle tamamlanmıştır.

Irak Türkmen Türkçesi Sözlüğü (ITTS) ise ağırlıklı olarak Kerkük ağzından derlenen söz varlığını içermekle birlikte, farklı bölgelerden toplanmış kelimelere ve az da olsa yazı diline ait malzemeye de yer vermektedir. Sözlükte Türkiye Türkçesinden tamamen farklı olan ya da fonetik açıdan değişikliğe uğramış kelimeler tercih edilmiş hem ses hem anlam bakımından Türkiye Türkçesiyle aynı olan kelimeler ise dışarıda bırakılmıştır (Argunşah, 2025, ss. 17–18).

Irak Türkmen Türkçesi ağzlarında bulunan ikilemelerin bu iki sözlükte bulunanlardan çok daha fazla olduğu düşünülmektedir. Araştırmacılar Irak Türkmen Türkçesi ağzları ile ilgili birçok araştırma yapmış olsa da ikilemeler konusunun detaylı bir biçimde incelenmediği görülmüştür. Bu çalışmanın amacı, seçkin Irak Türkmen Türkçesindeki sözlüklerde kullanılan ikilemeleri ele alarak farklı açılardan değerlendirmek, böylelikle Irak Türkmen Türkçesinin bazı dilsel özelliklerini açıklığa kavuşturmaya az da olsa katkıda bulunmaktır.

Bugüne kadar ikilemeler, kökenleri, yapıları, tümce içindeki görevleri, anlamları gibi çeşitli yönlerden ele alınıp sınıflandırılmıştır. Bu çalışmada ise farklı olarak, Irak Türkmen Türkçesi sözlüklerinde geçen ikilemeler tespit edilip iki farklı başlık altında değerlendirilmiştir: 1. Anlam bakımından (eş anlamlı, zıt anlamlı, yakın anlamlı, biri anlamlı biri anlamsız, aynı kelimedenden oluşan ikilemeler, anlamsız kelimelerden oluşan ikilemeler, yansıma kelimelerden oluşan ikilemeler) 2. Yapı bakımından (ilk sözcüğü ses değişmesiyle oluşanlar, Farsça+Türkçe sözcüklerden oluşan, Türkçe+Arapça sözcüklerden oluşan).

Yapılan incelemeler neticesinde yukarıda bahsi geçen her iki sözlükte de rastlanan ikilemeler şu özelliklere sahiptir:

A. Anlam Bakımından İkilemeler

A.1. Eş Anlamlı Sözcükten Oluşan İkilemeler

- ◆ 'ereb ürüb: "Araplar, Arapların alt tabakası" (ITTS-73)
- ◆ 'erş ferş (Ar.): "yer gök" (ITTS-73)
- ◆ abır haya: "yüz, haysiyet, yüzüsu, saygı, onur" (ITTS- 56)
- ◆ açuh saçuh: "saçını örtmemiş ve aba giymemiş durumda olan kadın" (KATS-1/20)
- ◆ adlı şanlı: "şöhretli, itibarlı" (KATS-1/30)
- ◆ alat edevat: "büyükli küçükli alet" (KATS-1/70)
- ◆ allı ballı: "alu balu, vişne, bir tür ufak mayhoş erik, papaz eriği" (ITTS-60)
- ◆ aramah taramah: "her yeri araştırmak" (KATS -1/35)
- ◆ asılsız fasılsız: "yalan dolan" (KATS -1/52)
- ◆ axır uxur: "sonda kalan, sonda gelen" (ITTS-59)

- ◆ ayın oyun: “hile fitne, desise, düzen, oyun” (KATS -1/113), (ITTS-65)
- ◆ azar bazar: “doğrusu azar beyzar olacak, muztarib bıkkın” (KATS-1/43)
- ◆ bağ bağça: “sebzeli ve meyveli yer” (KATS-2/329)
- ◆ bağ bostan: “meyveli ve sebzeli yer” (KATS-2/329)
- ◆ beleş battava: “karşılıksız, bedava” (ITTS-86)
- ◆ boş battal: “tamamıyla boş olan, işsiz” (ITTS-92)
- ◆ çalı çırpı: “yakmak için toplatılan çer çöp” (KATS-3/633), (ITTS-109)
- ◆ can ciger: “birbirine çok yakın, birbirini çok seven akraba ya da dostlar” (ITTS-99), (KATS-3/589)
- ◆ cıq nıq: “ses çıkarılan en ufak ses” (ITTS-102)
- ◆ çul çaput: “çaput, paçavra” (ITTS-116)
- ◆ değiş düğüş: “değiş tokuş, takas” (ITTS-123)
- ◆ eyilîh sağlîh: “ne var ne yok” hitabına karşı verilen yanıt sözü” (KATS-1/286)
- ◆ fitne fasat: “ara bozan, onu bunu birbirine düşürmeye çalışan kimse” (ITTS-146)
- ◆ hazır buzur: “tıkırında, her şey tamam, tam olarak hazır” (ITTS-164)
- ◆ hillî havala: “dalavere” (ITTS-167)
- ◆ hisap kitap (Ar.): “kaleme dökülen her şey” (ITTS-168)
- ◆ misk ‘enber: “mis koku” (ITTS-235)
- ◆ naz n’imet: “bolluk, varlık içinde olma” (ITTS-241)
- ◆ ölçmeh biçmeh: “bir işi aklında yerleştirmek için fazlaca kurcalayıp düşünmek” (KATS-1/236)
- ◆ ot ocak: “dal budağı, kurumuş bitki, yakacak” (KATS-1/190)
- ◆ para pul: “para” (KATS 2/453)
- ◆ qab qaçağ: “tabak çanak, tencere tava” (ITTS-201)
- ◆ qaza bele (Ar.): “musibet, acıklı olay kaza ve bela” (ITTS-206)
- ◆ qedir qiymet (Ar.): “itibar, saygı” (ITTS-206)
- ◆ şap şullaq/ şaq şullaq: “tekme tokat” (ITTS-284)
- ◆ söz hakat: “dedikodu, lakırdı” (ITTS-278)
- ◆ toz torpah: “bir binanın yıkılmasın beliren ve ufak toprak parçalarını ihtiva eden, keşif toz” (KATS-3/573)
- ◆ üst baş: “giyim eşyaları, kılık kıyafet” (ITTS-312)
- ◆ üz haya: “utanma, ar duyma” (ITTS-312)
- ◆ vara vurd: “kararsızlık sonucu kendi kendine konuşma” (ITTS-317)
- ◆ xer bereket (Ar.): “bolluk” (ITTS-172)
- ◆ xer xerat (Ar.): “sevap kazanmak için yapılan hayır işleri” (ITTS-172)
- ◆ yaşlı başlı: “olgunlaşmış, yaşı ilerlemiş kimse” (ITTS-324)
- ◆ yer yurd: “içinde yaşanan ev, bölge, memleket” (ITTS-326)
- ◆ nekir nükür (Ar.): “Nekir ve Münkir ölen insanı kabirde sorguya çeken iki melek” (ITTS-242)
- ◆ egri bügri: “her yanı çarpık, kıvrımlı, eğilir bükülür” (KATS-1/154), (ITTS-135)

A.2. Zıt Anımlı Sözcükten Oluşan İkişimler

- ◆ al keddeh ver keddeh: “iki kimse birbirleriyle aralarında söyleyişle yaptıkları karşılıklı latif
- ◆ al ver: “alışveriş, alım satım, ticaret, ilişki” (KATS-1/89)
- ◆ alacağ vereceh: “alınması verilmesi gereken, talep ve matlup, hesaplaşmak” (KATS-1/71)
- ◆ alan satan: “alıcı ve satıcı” (KATS-1/73)
- ◆ alan veren: “alıcı ve verici, müşteri bayi” (KATS-1/74)

- ◆ alınmah verimeh: “gücüne gitmek, kötü bir söz karşılığında içerlemek ve dolmak” (KATS-1/90)
- ◆ altüst: “altı üste, üstü alta çevrilme” (KATS-1/75)
- ◆ ard ög: “fena halde serbestlik, gelişi güzel uygunsuz söyleşi” (KATS-1/39)
- ◆ arvat kişi: “karı ve koca” (KATS-1/41)
- ◆ az çoh: “oldukça şöyle böyle ister az ister çok” (KATS-1/44)
- ◆ azdan çohtan: “az çok” (KATS -1/44)
- ◆ başa göt: “ters, baş aşağı” (ITTS-82)
- ◆ başagöt: “bir kimse veya bir şeyin düz durumdan devrilerek ters düşme durumu” (KATS -2/312)
- ◆ çar na çar¹: “ister istemez” (ITTS-110)
- ◆ çöl höl: “içinde insan, eşya vs.’lerden hiç bir şey olmayan ev, bina ya da her hangi yer” (ITTS-116)
- ◆ eken biçen: “ana ve babadan kinayedir” (KATS-1/157)
- ◆ el ayah: “düşkün ve duygusuz kimseler” (KATS-1/160)
- ◆ eniş çihüş: “engebeli olan yer, iniş çıkış” (KATS-1/186)
- ◆ erkeg dişi: “çift” (KATS-1/128)
- ◆ essüg ziyad: “az miktar, noksan veya fazla kusur” (KATS-1/140)
- ◆ evlik kirşan: “kadınların yanaklarına sürdükleri allık ve yumurta kabağından yapılmış beyaz boya” (KATS 1/238), (ITTS-139)
- ◆ eyi harab: “ister iyi olsun, ister kötü, şöyle böyle” (KATS-1/285)
- ◆ ister istemez: “gönlü razı olmadan mecbur olmak” (KATS-1/267)
- ◆ olu olmaz: “olur olmaz, gerçekleşir gerçekleşmez, doğru yanlış” (KATS-1/241)
- ◆ oday bı tay: “o taraf bu taraf, her taraf” (KATS- 1/190)
- ◆ oyan bı yan: “mukavele, çare arama” (KATS-1/249)
- ◆ oyza bıyza: “her tarafa başvurarak bir şey değiştirmeye çalışmak, mukavele etmek, şöyle böyle yapmak” (KATS-1/250)
- ◆ pek pis: “temizi pisinden ayırma” (KATS-2/479)
- ◆ qaldır qoy: “sofrada Türk usulü servis” (ITTS-202)
- ◆ qazma kürek: “kazma ile kazılan toprağı toplayıp atmaya mahsus, demir kürek” (ITTS-206), (KATS-1/79)

A.3. Yakın Anlamalı Sözcükten Oluşan İkilemeler

- ◆ ‘eze müze: “ıvır zıvır, öte beri, yaramayan eşyalar” (ITTS-74)
- ◆ alan talan: “halk malını karmakarışık biçimde yağmalama” (KATS-1/73)
- ◆ alavere dalavere: “önceki söz başının açıklaması” (KATS-1/74)
- ◆ allaq bullaq: “karma karışık, vaziyette olan nesne” (ITTS-60)
- ◆ arvad uşag: “çoluk çocuk, aile” (KATS-1/42)
- ◆ asıl fasıl: “haseb ve neseb asıl fasıl ahtarına kızı ver getsin öz bahtına” (KATS-1/52)
- ◆ axır uxur: “sonda kalan, sonda gelen” (ITTS-59)
- ◆ aynız boynız: “olur olmaz, şöyle böyle” (KATS-1/112)
- ◆ bezek düzek: “süs, ziynet” (ITTS-88)
- ◆ bezenmeh düzenmeh: “her tarafıyla göze batacak kadar süsli püsli olmak” (KATS-2/369)
- ◆ cındır pındır: “yırtık elbise, paçavra” (ITTS-102)
- ◆ çaşır çuşur: “şaşırmak” (ITTS-110)
- ◆ çayır çimen: “yeşil ve kısa otla kaplı yer” (KATS-3/635)
- ◆ egılı bükılı: “egri bögri, eğilir bükülir” (KATS-1/158)

¹ çar: çare/ naçar: çaresiz bitişik yazılmalıdır.

- ◆ essüg gedüg: “ayıp, kusur” (KATS-1/140), (ITTS-138)
- ◆ ev uşax: “çoluk çocuk, aile” (ITTS-139), (KATS-1/187)
- ◆ ezer bezer: “anlamsız şeyler” (ITTS-139), (KATS-1/131)
- ◆ göz nefes: “nazar” (ITTS-154)
- ◆ hisap kitap (Ar.): “kaleme dökülen her şey” (ITTS-168)
- ◆ igne iplik: “eti yağı gayet az olan, pek zayıf” (KATS-1/272)
- ◆ ildan aydan: “ayda yılda bir gelir” (ITTS-184)
- ◆ kelle qulağ: “kaba kalıp, çelim, kıyafet” (ITTS-191)
- ◆ kes kimse : “akraba, eş dost, hışım” (ITTS-192)
- ◆ lefkü lüfk: “ezilme, düzen bozulma” (ITTS-221)
- ◆ meyster moziqa: “müzik aletleri, müzik takımı” (ITTS-232)
- ◆ o bı: “o bı söylenir, başkaları, şu bu” (KATS-1/188)
- ◆ ogıl uşah: “çoluk çocuk, evlat, çocuklar ve torunlar” (KATS-1/230)
- ◆ oldı bitti: “bir daha tartışmasına gerek kalmayan, emr-i vaki” (KATS-1/237)
- ◆ ot odın: “ot ocak” (KATS-1/190)
- ◆ öskirme zıkem: “öksürükle birlikte burun akıntısı, nezle” (KATS-1/224)
- ◆ part purt: “abartılı konuşma” (ITTS-258)
- ◆ pis pinti: “temiz olmayan, temizliği sevmeyen, pislik içinde yaşayan kimse” (ITTS-262)
- ◆ qalan qulan: “arta kalanlar, fazlalıklar” (ITTS-204)
- ◆ qar qırav: “kış mevsimin şiddetli soğuk günleri” (ITTS-204)
- ◆ qeyin quda: “erkek ve kadının her birinin ötekine göre akrabaları” (ITTS-209)
- ◆ qır tök: “özen göstermeyip çoğu zaman elindeki tabak vs gibi eşyaları düşürüp kıran önemsiz kazalar yapan kimse, sakar” (ITTS-211)
- ◆ qırdı qaçtı: “kaba, düzenbaz, hileci, sahtekâr” (ITTS-210)
- ◆ ses sade: “ses, gürültü” (ITTS-274)
- ◆ şır şikil: “alay olarak söylenen: suret, biçim” (ITTS-287)
- ◆ tek tekeşer: “iki ayrı çiftin birer tanesi bir araya getirilip uyum sağlamayan yeni bir çift oluşma durumu” (ITTS-296)
- ◆ tek tük: “pek az, ender, sadece birkaç tane” (ITTS-296)
- ◆ top tüfeng: “silah, mühimmet” (ITTS-302)
- ◆ toz duman: “havaya yükselen kalın toz tabakası” (KATS-3/573)
- ◆ toz tufan: “şiddetli toz fırtınası” (KATS-3/573)
- ◆ üst baş: “giyim eşyaları, kılık kıyafet” (ITTS-312), (KATS-1/222)
- ◆ üz göz: “utanmazlık, saygısızlık” (KATS-1/214)
- ◆ üz haya: “utanma, ar duyma” (ITTS-313)
- ◆ üzsız hayasız: “utanma duygusundan mahrum kimse” (ITTS-314)
- ◆ xıllık xeşek: “ıvır zıvır, işe yaramayan eşya” (ITTS-173)
- ◆ xurda defek: “ıvır zıvır değersiz eşyalar” (ITTS-176)
- ◆ yağ bal: “sıkı ilişki, aşırı dostluk” (ITTS-321)
- ◆ yağ yımırta: “sahanda yumurta” (ITTS-321)
- ◆ yorğın arğın: “çok yorulmuş, bitkin” (ITTS-329)

A.4. Biri Anlamli Biri Anlamsız Sözcükten Oluşan İkişimeler

- ◆ axır xer: “kalender, berburdar, saf, iyi niyet” (ITTS-59)
- ◆ çaqqala badam: “badem, kayısı erik gibi yemişlerin ham ya da taze hali” (ITTS-109)
- ◆ dar düdük: “kısa ve dar” (ITTS-120)
- ◆ eski püski: “paçavra” (ITTS-138)
- ◆ hazır buzur: “tıkırında her şey tamam, tam olarak hazır” (ITTS-164)
- ◆ kelle küpe: “ünlü bir Kerkük yemeği; kelle paça yemeği” (ITTS-191)

- ◆ kor kütük: “gözü iyi görmeyen, yaşlı insan” (ITTS-194)
- ◆ temmuz tabaq: “temmuz ayının şiddetli sıcak günleri” (ITTS-297)
- ◆ tentene tuman: “dantel ile süslü kadın külotu” (ITTS-298)

A.5. İkiş Anlamsız Sözcükten Oluşan İkişmeler

- ◆ aldah dudah: “kandırıcı söz” (KATS-1/79)
- ◆ ene kona: “temenni ile yavaş yavaş, duraklaya duraklaya” (KATS-1/185)
- ◆ eren türen: “uzak ülkeleri ifade eden bir sözcük” (ITTS-138)
- ◆ filan fistikan: “falan, feşmekan” (ITTS-145)
- ◆ kem küm: “iş ağır ağır yapmak, işi yapmamak için mazeret uydurmak” (ITTS-19)
- ◆ març murç: “fazla sarılıp öpüşme, şapırtıyla öpme” (ITTS-228)
- ◆ sellim seyyid: “başörtüsü ve üst giyimi olmadan sokağa çıkan kadın” (ITTS-273)
- ◆ yavan ağız / ağzı yavan: “konuşmayı güçlkle başaran kimse” (ITTS-324)

A.6. Aynı Sözcükten Oluşan İkişmeler

- ◆ çüter çüter: “ikişer” (ITTS-105)
- ◆ dangur dangur: “gürültü” (ITTS-121)
- ◆ dolaşa dolaşa: “gezine gezine” (ITTS-129)
- ◆ ehe vehe: “allav callav, bir takım kimseler şu bu” (KATS-1/123)
- ◆ ezile ezile: “üşenerek, tembellikle” (ITTS-140)
- ◆ gülle gülle: “çocukların oynadığı bilye oyunu” (ITTS-155)
- ◆ qaça qaça: “tıpış tıpış, koşa koşa” (ITTS-201)
- ◆ qat qat: “koyun ve kuzu işkembesinin bir bölümüne verilen ad” (ITTS-205)
- ◆ şallav şallav: “el ele vererek” (ITTS-284)
- ◆ tap tapa: “kurutulmuş tezek” (ITTS-293)
- ◆ taq taq: “kapı koluyla kapı çalmanın sesi, leyleğin çıkardığı ses” (ITTS-292)
- ◆ taqataq: “ard arda gelen kurşun sesleri” (ITTS-291)
- ◆ yumrı yumru: “yuvarlak, oval” (ITTS-329)
- ◆ xurda xurda: “yavaş yavaş, azıcık azıcık” (ITTS-176)
- ◆ üz üze: “yüz yüze, karşı karşıya” (ITTS-314)

A.7. Yansıma Sözcükten Oluşan İkişmeler

- ◆ cırt fırt: “patavatsız, olur olmaz” (KATS-3/616), (ITTS-102)
- ◆ çaşır çuşur: “şaşırmak” (ITTS-110)
- ◆ dangur dungur: “gürültü” (ITTS-121)
- ◆ küte küt: “bir işin şiddetini anlatan ifade” (ITTS-198)
- ◆ paf puf: “laf güf, atıp tutma” (KATS-2/461)
- ◆ part purt: abartılı konuşma (ITTS-258), (KATS-2/457)
- ◆ pata küt: “düzensiz, sağa sola çarpma” (ITTS-258)
- ◆ pata pat: “denk, eşit (KATS-2/450)
- ◆ qaça qaç: “koştura koştura, koşturmaca, telaş içinde koşuş” (ITTS-201)
- ◆ qata qav: “koşturmaca” (ITTS-204)
- ◆ qırır qır: “kaba, gürültülü, birbirine girip yüksek sesle tartışma ve boğuşma” (ITTS-211)
- ◆ rüt rut: “çıplak, çırılçıplak hiçbir varlığı ya da parası olmayan kimse” (ITTS-266)
- ◆ şapur şuşur: “sonunu düşünmeden harcamak” (ITTS-284)
- ◆ şaqır şuqır: “bolluk” (ITTS-283)
- ◆ şarp şurp: “parayı hesapsız ve gereksiz yerlere harcamak” (ITTS-285)
- ◆ şırrım şırrım: “parça parça” (ITTS-287)
- ◆ şırtı pırtı: “kaba, düzensiz, kalitesiz kimse” (ITTS-287)

- ◆ tap tap: “arkası kesilmeyen ayak sesi” (ITTS-293)
- ◆ tap tapa: “kurutulmuş tezek” (ITTS-293)
- ◆ taqa taq: “ard arda gelen kurşun sesleri” (ITTS-291)
- ◆ tırpı tırpı: “gürültü dövülen sert bir cismin çıkardığı ses” (ITTS-301)
- ◆ zag zag baxmağ: “gözleri açıp öfkeyle bakmak” (ITTS-333)
- ◆ zar zar zarıldamağ: “gereksiz yere ve ısrarla ağlamak” (ITTS-333)
- ◆ zora zor: “güç bela yapılabilen iş” (ITTS-336)

B. Sözcük Yapısı Bakımından İkişemeler

B.1. Sözcükten Birinde Ses Değişimi İle Oluşan İkişeme

- ◆ ‘acaq macaq: “ufak tefek kırık dökük ve değersiz ev eşyası” (ITTS-69)
- ◆ ‘attal battal (Ar.): “işsiz, boşta gezer” (ITTS-82)
- ◆ ‘ellev cellev: “o, bu, sıradan kimseler” (ITTS-72)
- ◆ ağır uğır: “taşınması pek kolay olmayan ve yaramayan ev eşyası” (KATS-1/59)
- ◆ ahır uhr: “sona kalan çocuklar” (KATS-1/23)
- ◆ alaca bulaca: “nasılsın sorusuna cevap olarak şaka kabilinden kullanılan bir deyim, şöyle böyle, allak bullak” (KATS-1/71), (ITTS-59)
- ◆ allaq bullaq: “karma karışık vaziyette olan nesne” (ITTS-202)
- ◆ baqqal çaqqal: “alt tabaka olan kimseler, elit olmayanlar” (ITTS-80), (KATS-2/379)
- ◆ cık nık: “en ufak bir ses, seda, tekellüm” (KATS-3/618)
- ◆ cıncıq bıncıq: “incik boncuk, öteberi, ufak tefek şeyler” (ITTS-102)
- ◆ cırt fırt: “patavatsız, olur olmaz” (ITTS-102)
- ◆ çendır çündür: “etin yenilmeyen cıvık ve değersiz kısımları” (ITTS-112)
- ◆ didik midik: “didik didik didiklenmiş olan” (ITTS-126)
- ◆ emi demi: “kötü bir durumu anlatan bir söz, varı yoku” (KATS-1/180)
- ◆ ezer bezer: “anlamsız şeyler” (ITTS-139)
- ◆ havala gavala: “hile, dalavere” (ITTS-164)
- ◆ heşel feşel: “el ayak takımı, değersiz kimseler, halkın aşağı tabakası” (ITTS-166)
- ◆ qapış qapan: “kapışma yağma” (ITTS-204)
- ◆ rüt qut: “çıplak, çırılçıplak, hiçbir varlığı ya da parası olmayan kimse” (ITTS-266)
- ◆ şey mey: “öte beri ıvır zıvır” (ITTS-286)
- ◆ şıfte kıfte: “şişman” (ITTS-286)
- ◆ şırtı pırtı: “kaba, düzensiz, kalitesiz kimse” (ITTS-287)
- ◆ taq tuq: “takır tukur, gürültü” (ITTS-292)
- ◆ tek tük: “pek az, ender, sadece birkaç tane” (ITTS-296)
- ◆ xırt mırt: “değersiz şeyler” (ITTS-174)
- ◆ xırt pırt: “ıvır zıvır, ufak tefek ve kıymetsiz eşyalar” (ITTS-174)
- ◆ xırtı pırtı: “ayak takımı, önemsiz kimseler” (ITTS-174)
- ◆ xırtık pırtık: “çok eski ve yamalı giysi” (ITTS-174)
- ◆ yalan palan: “uydurulmuş, gerçek dışı laflar, palavra” (ITTS-322)
- ◆ yaşlı başlı: “olgunlaşmış, yaşlı ilerlemiş kimse” (ITTS-324)
- ◆ yırtığ pırtığ: “eskimiş, yırtılmış giysiler” (ITTS-327)
- ◆ züt müt: “benzerlik ifade eden sözcük (ITTS-176)

B.2. Türkçe+Arapça Sözcükten Oluşan İkişemeler

- ◆ hal hakat: “hâl, durum, vaziyet” (ITTS-163)
- ◆ hal vaxt: “maddi durumu iyidir” (ITTS-163)
- ◆ sorgı sual: “tahkikat, soruşturma” (ITTS-278)

- ◆ söz hakat: “dedikodu, lakırdı” (ITTS-278)
- ◆ üz haya: “utanma, ar duyma” (ITTS-312)
- ◆ üzsüz hayasız: “utanma duygusundan mahrum kimse” (ITTS-312)

B.3. Edatlarla Bağlanan Sözcükten Oluşan İkilemeler

- ◆ ayah ba ayah: “ayak be ayak” ayak ayak üstüne atmak” (ITTS-125)
- ◆ ense be ense: “geri be geri, geriye doğru” (KATS-1/183)
- ◆ tün be tün: “gor be gor, mezardan mezara” (KATS-3/577)
- ◆ üç be üç: “üst üste üç” (KATS-1/196)
- ◆ üz be üz: “yüz be yüz, yüze karşı düpedüz” (KATS -1/213) (ITTS-312)
- ◆ ense be ense: “geri be geri, geriye doğru” (KATS-1/183)
- ◆ ev be ev: “bir evden öbür eve” (KATS-1/188)
- ◆ gün be gün: “kademeli olarak her gün geçtikçe, günü gününe” (ITTS-155)
- ◆ los be los: “karmakarışık” (ITTS-223)
- ◆ öz be öz: “gerçek, öz, katkısız, nesli, melez olmayan” (ITTS-254)
- ◆ pey der pey (Far.): “arka arkaya, yavaş yavaş, kademeli” (ITTS-260)
- ◆ ser be ser (Far.): “büsbütün, baştan başa” (ITTS-285)
- ◆ kız be kız: “karşılıklı kız evlendirme, bir aileye kız verme karşılığında o aileden kız alma yöntemi” (ITTS-212)
- ◆ qoca be qoca: “cet be cet” (ITTS-213)
- ◆ qanşar be qanşar: “karşı karşıya” (ITTS-203)
- ◆ der be der: “avare günde bir kapıya sığınan kimse” (ITTS-125)
- ◆ arha ba arha: “nesilden nesle” (KATS-1/38)
- ◆ el be yehe: “kavga için bir kimsenin yakasını yakalama” (KATS-1/163)
- ◆ acug be acug: “inada karşı inat olmak, hınç alma” (KATS-1/17)

Tablo 1. Sözcük Verileri

Başlık	Sayı (n)
Eş anlamlı sözcükten oluşan ikilemeler	46
Zıt Anlamlı sözcükten oluşan ikilemeler	30
Yakın anlamlı sözcükten oluşan ikilemeler	53
Biri anlamlı biri anlamsız sözcükten oluşan ikilemeler	9
İkisi anlamsız sözcükten oluşan ikilemeler	8
Aynı sözcükten oluşan ikilemeler	15
Yansıma sözcükten oluşan ikilemeler	24
Sözcükten birinde ses değişimi ile oluşan ikilemeler	32
Türkçe+ Arapça sözcükten oluşan ikilemeler	6
Edatlarla bağlanan sözcükten oluşan ikilemeler	19

Tablo 1’de görüldüğü üzere; Irak Türkmen ağızlarında tespit edilen ikilemelerin büyük bir bölümü yakın anlamlı sözcüklerden oluşmaktadır (n=53; %23,6). Bunu eş anlamlı sözcüklerden oluşan ikilemeler (n=46; %20,4) ve zıt anlamlı sözcüklerden oluşan ikilemeler (n=30; %13,3) izlemektedir. Sözcüklerden birinde ses değişimiyle oluşan ikilemelerin (n=32; %14,2) oranı da dikkate değerdir. Yansıma sözcüklerden oluşan ikilemeler (n=24; %10,6) ve edatlarla bağlanan ikilemeler (n=19; %8,4) daha sınırlı oranda görülmektedir. Aynı sözcüğün tekrarıyla oluşan ikilemeler (n=15; %6,6) ile biri anlamlı biri anlamsız (n=9; %4,0) ve her ikisi de anlamsız (n=8; %3,5) sözcüklerden oluşan ikilemeler düşük oranlarda tespit edilmiştir. Ayrıca, Türkçe-Arapça karışımı sözcüklerden oluşan ikilemelerin (n=6; %2,7) sayıca en az örneğe sahip grup olduğu belirlenmiştir.

SONUÇ

Bu çalışma, Irak Türkmen Türkçesinde kullanılan ikilemelerin dilsel zenginliğini, çeşitliliğini ve kültürel yansımalarını ortaya koymuştur. Araştırmada, Habib Hürmüzlü’nün Irak Türkmen Türkçesi Sözlüğü ile Ata Terzibaşı’nın Kerkük Ağzı Türkmanca Sözlük eserlerinden yararlanılarak, ikilemeler anlam bakımından detaylı şekilde sınıflandırılmıştır. Eş, zıt, anlamlı-anlamsız karışımı, ses değişimiyle oluşan, tekrarlı ve farklı dillerle birleşik ikilemeler başta olmak üzere çeşitli türler tespit edilmiştir. İkilemelerin, Irak Türkmen Türkçesi ağızlarındaki kullanımının, dilin hem günlük hayat hem de yazılı kültür açısından önemli bir boyutunu oluşturduğu görülmüştür. Bu sözcük grupları, anlatımı güçlendirme, anlamı pekiştirme, abartma ve kolaylaştırma işlevleriyle dilin ifade gücüne katkı sağlamaktadır. Türkmen ağzının saflığını büyük ölçüde koruması ve yüzyıllardır yaşamını sürdüren kültürel birikiminin dilde somutlaşması, ikilemelerin kullanılmasında da açıkça gözlemlenmiştir.

Sonuç olarak, Irak Türkmen Türkçesinde ikilemelerin sadece sözcük tekrarı değil, kültürel ve anlam taşıyıcı bir unsur olduğu; dilsel çeşitliliğin ve kültürel etkileşimlerin zengin bir yansıması olduğu anlaşılmıştır. Bu tür çalışmalar, bölge dillerine ve lehçelerine dair daha kapsamlı araştırmalar yapılmasının gerekliliğini ortaya koymakta, Irak Türkmen Türkçesinin korunması ve yaşatılması açısından önemli katkılar sağlamaktadır.

KAYNAKÇA

- Ağakay, M. A. (1954). Türkçede kelime koşmaları. *Türk Dil Araştırmalar Yıllığı-Belleten*, 2, 97-104. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/401856>
- Argunşah, M. (2025). Irak Türkmen Türkçesi sözlüğü üzerine. *Türkmeneli (Edebiyat ve Sanat Dergisi)*, 18(210), 17-19.
- Çağatay, S. (1978). Urgurcada hendiadyoinler. *Türk lehçeleri üzerine denemeler* (ss. 29-66) içinde. AÜDTCF.
- Çimen, E. (2021). İkilemeler hakkında bibliyografya çalışması. *Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi*, 6(1), 53-80. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1628855>

- Çoraklı, Ş. (2001). Türkçenin yaratma gücü: ikilemeler. *Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmalar Enstitüsü Dergisi*, 8(17), 53-60. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/32641>
- Çoraklı, Ş. (2005). Türkçenin yaratma gücü ikilemeler (II). *Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi*, 11(27), 41-66. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/32912>
- Doğan, L. (2012). Türkmen Türkçesinde ikilemeler. *Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi*, 3(6), 90-103. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/273601>
- Ergin, M. (1972). *Türk dil bilgisi*. Bayrak yayınları.
- Foy, K. (1899). Studien zur Osmanischen syntax. das Hendiadyoin und die Wortfolge "Ana baba". *Mittheilungen des Seminars für Orientalische Sprachen*, 2(2), 105-136.
- Güner, F. (2004). Altay Türkçesinde ikilemeler. *Bilig*, (28), 83-100. <https://bilig.yesevi.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/3311-published.pdf>
- Güngör, O. C. (2024). Memluk Kıpçak Türkçesinde ikilemeler. *The Journal of Academic Social Science Studies*, 1(65), 105-122. https://jasstudies.com/?mod=makale_tr_ozet&makale_id=28632
- Hatiboğlu, V. (1971). *Türk dilinde ikileme*. Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Hürmüzlü, H. (2013). *Irak Türkmen Türkçesi sözlüğü*. Kerkük Vakfı.
- Karahan, L. (2011). *Türkçede söz dizimi*. Akçağ yayınları.
- Korkmaz, Z. (1992). *Grammer terimler sözlüğü*. Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Kahya, H. (2015). Gedayi Divanı'na göre Çağataycada ikilemeler. *Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi*, (52), 1-9. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/383104>
- Özkan, N. (2007). *Türk dilinin yurtları*. Akçağ Yayınları.
- Özok, G. (2024). Van ağzında kullanılan ikilemeler üzerine bir değerlendirme. *Eskişehir Osmanoğlu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 25(3), 577-592. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ogusbd/article/1498231>
- Şavk, Ü. (2003). Kırım Tatarcasında ikilemeler. *Türkbilig/Türkoloji Araştırmaları Dergisi*, 4(6), 37-40. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/989096>
- Saatçi, Ö. (2014). Irak Türkleri dil çalışmaları bibliyografyası. *Diyalektolog-Ağız Araştırmaları Dergisi*, 8(8), 21-47. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/diyalektolog/article/240012>
- Saatçi, S. (2003). *Tarihten günümüze Irak Türkmenleri*. Ötüken Neşriyet.
- Sarı, C. (2021). *Türkiye Türkçesi ağzlarında kalıplaşmış dil birimleri*. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yayınları. <https://acikerisim.mu.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12809/9183>
- Talaat, A. (2025). Ata Terzibaşı'nın Kerkük ağzı Türkmanca sözlüğü'nde söz varlığı. *Disiplinler Arası Dil Araştırmaları*, 10(10), 32-64.
- Toprak, F. (2005). Harezmi Türkçesinde ikilemeler. *Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi*, 5(2), 277-292. <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/407094>
- Vardar, B. (2002). *Açıklamalı dilbilim terimleri sözlüğü*. Multilingual Yabancı Dil Yayınları.

Hakem Deęerlendirmesi

Dış baęımsız

Yazar Katkısı

Çalışmanın tüm aşamaları sorumlu yazar (DK) tarafından hazırlanmıştır. Çalışmanın Tasarımı: DK (%100); Veri Toplama: DK (%100); Araştırma ve Analiz: DK (%100); Orijinal Taslak: DK (%100); İnceleme ve Düzenleme: DK (%100).

Veri Seti Erişimi

Mevcut çalışma sırasında kullanılan ve/veya analiz edilen veri setleri, makul bir talep üzerine sorumlu yazardan temin edilebilir.

Finansal Destek

Sorumlu yazar, bu çalışmanın herhangi bir finansal destek almadığını beyan etmiştir.

Çıkar Çatışması

Sorumlu yazar herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan etmiştir.

Bilgilendirilmiş Onam

Bu makale, insan katılımcılarla yapılan herhangi bir süreç içermemektedir. Bu yüzden etik kurul izni alınmasına gerek yoktur.

Etik Beyan

Bu çalışmada hayvan ve insan katılımcı olmadığından etik kurul iznine gerek yoktur.

Bilgilendirme

Bu makalede araştırma ve yayın etięi kurallarına uyulmuştur.

Yazışmalar ve materyal talepleri ile ilgili konular için sorumlu yazarla iletişim kurulmalıdır.

Bu makale, Prof. Dr. Akartürk Karahan Danışmanlığında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "Irak Türkmen Türkçesinde Söz Varlığı" adlı doktora tezinden üretilmiştir. Danışman bu makalenin yazarlığından feragat ettiğini beyan etmiştir.

Tüm yazarlar, makalenin yayınlanmış versiyonunu okumuş ve kabul etmiştir.

Peer-review

Externally peer-reviewed.

Author Contributions

All stages of the study were prepared by the author (DK). Study Design: DK (100%); Data Collection: DK (100%); Research and Analysis: DK (100%); Original Draft: DK (100%); Review and Editing: DK (100%).

Data Availability Statement

The data sets used and/or analyzed during the current study are available from the corresponding author upon reasonable request.

Funding

The author declared that this study has received no financial support.

Conflict of Interest

The corresponding author has no conflict of interest to declare.

Informed consent

This article does not contain any studies with human participants performed by any of the authors.

Acknowledgement

Research and publication ethics were followed in this article.

Correspondence and requests for materials should be addressed to Corresponding Author.

This article is derived from the doctoral thesis entitled "Vocabulary in Iraqi Turkmen Turkish" at Ankara Yıldırım Beyazıt University, Institute of Social Sciences, under the supervision of Prof. Dr. Akartürk Karahan. The supervisor has declared that he/she has waived authorship of this article.

All authors have read and accepted the published version of the manuscript.

Disclaimer/Publisher's Note: The statements, opinions, and data presented in all publications are solely those of the individual authors and contributors and do not reflect the views of Journal of Education Language and Literature (EDE) or its editors. EDE and its editors disclaim any responsibility for harm or damage to individuals or property arising from the ideas, methods, instructions, or products mentioned in the content.